

Betreff: Newsflash 3/2016 – 01. Dezember 2016

--- Termin, Rückschau und Pressespiegel ---

Termin

29. Januar 2016 – "Bereit zu teilen?"

Fishbowl-Diskussion mainzedZWEI17 in Kooperation mit den Sammlungen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Museum für Antike Schifffahrt des RGZM, Neutorstraße 2, 55116 Mainz

Wie kann Kulturgut digital verfügbar werden? Die Frage schwelt im deutschen Feuilleton - im Netz ist sie schon lange ein Flächenbrand: Wer muss, wer darf und wer kann überhaupt Kulturgut zur freien Weiterverwendung online stellen? Das Staatsarchiv auf einem USB-Stick und Kulturerbe gratis für kommerzielle Werbung?

Manche Museen fragen sich, wie sie die Erhaltung der physischen Objekte - Gemälde, archäologische Artefakte, botanische Sammlungen etc. - finanzieren können, wenn Abbilder der Stücke im Netz zur freien Nutzung vorhanden sind; ihr Haus bequem ohne jedes Eintrittsgeld online zu besichtigen ist. Was kommt zudem auf sie zu, wenn der 3D-Druck nun in Kürze jedermann detaillierte Repliken zum Selbstkostenpreis ermöglichen wird? Andere Museen, wie z. B. universitäre Sammlungen, hoffen durch die digitale Öffnung ihrer Bestände zu neuen Forschungen anzuregen. Ihre oft hoch speziellen Objekte könnten eine breitere Wertschätzung erfahren. Einige Archive sehen die Chance einer neuen bürgerwissenschaftlichen Beschäftigung mit Geschichte voraus. Kann so der Überalterung in landesgeschichtlichen Vereinen und der "Heimatforschung" entgegengewirkt werden?

Jenseits aller Hoffnungen und Zweifel ist die digitale Öffnung der Magazine, Sammlungen und Archive mit großen Herausforderungen verbunden. Sie betreffen rechtliche und technische Voraussetzungen. Mindestens so wichtig ist die Frage, ob die Institutionen sich überhaupt auf diese Weise öffnen möchten. Was aber wäre die Alternative in einer digitalen Welt, in denen Angebot und Auffinden von Informationen immer mehr in der Hand einiger weniger Anbieter zusammenlaufen?

mainzed möchte an diesem Abend mit Ihnen diskutieren, ob wir im Rhein-Main-Gebiet "bereit zu teilen" sind, oder was - Paragrafen, Finanzmodelle und Strukturen - uns daran hindert.

Im Mittelpunkt steht eine Diskussion des Publikums mit sechs Expertinnen und Experten. Sie kommen aus den Bereichen: OpenAccess-Bewegung, wissenschaftliche Sammlungen, öffentliche Museen und der Medientheorie. Anschließend soll in einer Keynote die Frage nach dem Teilen und Bewahren von Kulturgut im Zeitalter der Digitalität beleuchtet werden.

Zugesagt:

- Oliver Rack, Open Data Rhein-Neckar
- Dr. Cornelia Weber, Humboldt-Universität zu Berlin, Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, Leiterin der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätsbibliotheken in Deutschland
- Dr. Ursula Warnke, Deutsches Schifffahrtsmuseum

Angefragt:

- Philipp Demandt, Leiter des Städel Museums, des Liebieghauses und der Schirn Kunsthalle
- Helene Hahn, Projektleiterin CodingDaVinci
- Prof. Dr. Felix Stalder, Professur für Digitale Kultur und Theorien der Vernetzung an der Zürcher Hochschule der Künste;
Autor, "Kultur der Digitalität" Suhrkamp 2016

Rückschau

4.11.2016 „Geschichte digital zum Anfassen“ im Museum für Antike Schifffahrt

Die Veranstaltung „Geschichte digital zum Anfassen“ anlässlich des histocamp ist auf sehr gute Resonanz gestoßen.

Teilgenommen haben:

- „Religiöse Friedenswahrung und Friedensstiftung in Europa (1500-1800): Digitale Quellenedition frühneuzeitlicher Religionsfrieden“ IEG
- „Ortstermine. Umgang mit Differenz in Europa / On sight, in time. Negotiating differences in Europe“ IEG
- „Digitale Angebote zur regionalen und lokalen Geschichte“ IGL
- „Music Migrations in the Early Modern Age“ JGU
- „Digitalität und Musik / Geschichte – Musikeditionen als Zugänge zur Vergangenheit“ JGU
- „Gutenberg Biographics / Mainzer Professorenkatalog“ Uni.-Bibl. JGU
- „Spatial Viewer“, i3mainz, Hochschule Mainz
- „Deutsche Inschriften online“ AdW
- „Regesta Imperii“ AdW
- Hands-On: "XML" AdW
- Hands-On: "CIDOC-CRM" AdW mit i3mainz, Hochschule Mainz
- Film: "Decode Unicode" Hochschule Mainz

Pressespiegel

dpa, Peter Zschunke, 4.11.2016:

http://www.focus.de/regional/mainz/wissenschaft-histocamp-vernetzt-initiativen-von-historikern_id_6158024.html

dpa, Peter Zschunke, 4.11.2016:

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ahnenforschung-mit-Algorithmus-Geschichte-von-unten-3456359.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdfHistoriker%20setzen%20verst%20arkt%20digitale%20Techniken%20ein%20und%20FCbernehmen%20auch%20Konferenzformen%20aus%20der%20Netz-Szene:%20In%20Mainz%20kommen%20Interessierte%20zu%20einem%20Histocamp%20zusammen,%20einer%20ergebnisoffenen%20Konferenz%20f%20neue%20Ans%20etze%20der%20Geschichtswissenschaften

Interview vom 3.11.2016, SWR 2, Kai-Michael Sprenger:

<http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/journal/kai-michael-sprenger-ueber-deutschlands-erstes-histocamp-twittern-bloggen-und-geschichte-zum-mitmachen/-/id=659282/did=18421464/nid=659282/6yu38p/index.html>

Mainzer Allgemeine Zeitung vom 7.11.2016:

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/professor-trifft-hobby-forscher-histocamp-in-mainz_17451177.htm

Redaktion Newsflash:

Dr. Anne Klammt

Kontakt:

klammt@mainzed.org

<http://mainzed.org>

--

Newsflash abbestellen? Email mit Betreff "Abmeldung" an newsflash@mainzed.org

--

Dr. Anne Klammt

Geschäftsführerin

mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences

Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02

55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495

Email: klammt@mainzed.org

Web: <http://mainzed.org>